

GEOLOGIK XAVFLI HODISALAR

Egamberdiev Ilxom Ergashevich

Sirdaryo viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi
Hayot faoliyati xavfsizligi o'quv markazi uslubchi-
o'qituvchisi

Telefon raqami: +998993462785

Elektron pochta manzili:

egamberdiyevilhom76@gmail.com

Anotatsiya: Tabiatning halokatli jarayonlaridan biri bo'lmish zilzila insoniyat taraqqiyotining ko'p asrlik tarixi davomida seysmik faol hududlarda yashovchilarga sanab adog'iga yetib bo'lmas kulfat va azoblar yetkazib kelgan. U insonlar halokati va keltiradigan iqtisodiy zarariga ko'ra tabiiy ofatlar ichida birinchi o'rinda turadi.

Kalit so'zlar: O'pirilish, ko'chki va tektonik zilzilalari, "Fukusima" AES, seysmik stansiya, gipotsentr, episent, afteshok, Zilzilaning "MSK-64" shkalasi, Yer relefining o'zgarishi, tog' jinslari, ball, Binolarning shikastlanishi.

Kirish: Yer sharida yil davomida yakson etuvchi bitta, vayron etuvchi yuzta va kishini seskantiruvchi millionta zilzila sodir bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, 9 balli ofatlar soni 10-15 ta, 8 ballisi – 100-300 ta, 7 ballisi – 300-500 ga boradi.

Yer yuzining 78 foizini suv havzalari, muzliklar, o'rmonlar, dashtlar, tog'lar, daryo, ko'llar ishg'ol etgan. Demak, yuqorida ko'rsatilgan ofatlarning to'rtidan bir qismigina aholi yashaydigan joylarga to'g'ri keladi, ya'ni ofatdan ko'radigan zarar o'shancha hajmga kamayadi.

Ushbu favqulodda vaziyat turiga 1948 yilgi Ashxobod (100 mingdan ortiq odam qurbon bo'lgan), 1966 yilgi Toshkent, 1988 yilgi Spitak (30 ming odam) zilzilalarini misol qilib keltirish mumkin. San-Fransiskoda yuz bergan 1906 yil 18 apreldagi zilzila chog'ida 700 aholi hayotdan ko'z yumdi. Moddiy zarar 1,5 mlrd. dollarni tashkil qilgan. Ikki kun davom etgan yong'in 500 ga yaqin kvartalning kulini ko'kka sovurgan, jami 350 ming kishi jabrlangan.

1995 yil 17 yanvardagi Koba (Yaponiya) zilzilasi vaqtida bino vayronalari ostida 5 ming odam qolib ketdi, 500 ming oila uy-joysiz qoldi. Shu yili 27 mayda yuz bergan Neftegorsk (Rossiya) zilzilasi 9,2 ball kuchga ega bo'ldi. Shahardagi imoratlarning 95% vayron bo'ldi. 1841 fuqaro nobud bo'ldi. 400 ga yaqin odamgina jon saqlab qola oldi.

2011 yil 11 martdagi Yaponiya Tinch okeani osti yer silkinishlari oqibatida bir necha shahar va tumanlari, iqtisodiyot ob'ektlari hamda "Fukusima" AES izdan chiqishiga olib kelgan.

2023 yil 6 fevral kuni Turkiyada sodir bo'lgan 7.8 balli zilzila oqibatida mamlakat juda katta yo'qotishlar va iqtisodiy zarar ko'rdi.

Zilzilani o'rganish masalasi bilan Abu Ali ibn Sinoning zamondoshi, xorazmlik buyuk olim Abu Rayhon Beruniy ham shug'ullangan.

Farg'ona vodiysida 1822-1823 yillarda yuz bergan dahshatli yer osti ofati ko'pchilikning xotirasida uzoq vaqtga saqlanib qolgan. Zilzila 6 oy davom etgan. Uylarning butuni qolmagan, undan bug' aralash tutun burqsigan, ariqlardagi suv chayqalib toshgan. Arxivlarda saqlangan ma'lumotlarga qaraganda, respublikamiz hududida 9 balli zilzilalar ham bo'lib o'tgan. Bunday kuchli silkinishlar esa 770 yil mobaynida bir necha marta kuzatilgan: 1209 yili Xorazmda, 1602, 1821 yillari Farg'onada, 1902 yili Andijonda va 1907 yili Qoratovda.

Asosiy qism: O'rta Osiyoda zilzilani sezgir asboblari yordamida qayd qilish 1901 yildan boshlandi.

1911 yilda "Toshkent" seysmik stansiyasi qurilib, unda o'rnatilgan Golitsin seysmografi ishga tushgan edi.

Ko'pchilik katta yoshli aholi 1966 yilning 26 aprelda ro'y bergan zilzilani yaxshi eslashadi. Mahalliy vaqt bilan soat 5 dan 23 minut o'tganida Toshkentda sodir bo'lgan zilzilaning quvvati 8 ballga yaqinlashdi. Zilzila oqibatida o'n minglarcha bino va inshoot, shu jumladan 85 ming kvartira shikastlandi va vayron bo'ldi. 68 ming oila boshpanasiz qoldi. Shulardan 39 ming oilaning kvartirasi

batamom vayron bo'ldi. Toshkent aholisi jami ikki million kvadrat metrga yaqin uy-joydan mahrum bo'ldi.

Zilzila o'chog'i shahar zaminida, 8000 m chuqurlikda edi. To'ng'ich silkinishlardan so'ng tebranish hodisasi ancha vaqt takrorlanib turdi. Zilzila tektonik jarayonlar oqibatida vujudga kelgan edi. Avvalgi "turtki"dan 2 hafta keyin 7 balli zilziladan uchtasi bo'lib o'tdi, keyinchalik u yana kuzatildi. Kuchsiz silkinishlar soni 1,5 yil ichida mingdan ortib ketdi.

Sabablari va darakchilari. Zilzila ro'y berishi sababiga ko'ra quyidagi guruhlarga bo'linadi: 1) ekzogen jarayonlar natijasida bo'ladigan (o'pirilish zilzilalari); 2) vulqon harakati natijasida bo'ladigan; 3) tog' hosil bo'lishi natijasida bo'ladigan – tektonik zilzilalar; 4) tektonik zilziladan farq qiluvchi chuqurdan bo'ladigan yoki plutonik zilzilalar.

O'pirilish zilzilalari. Ohaktosh qatlamlari yer osti suvi ta'siridan erib katta-katta chuqur g'or hosil qilishi mumkin. Karst reliefi keng tarqalgan o'lkalarda yopiq karstlarning ba'zilar juda katta bo'lib, ularning tepa qismi og'irlik kuchi ta'sirida bo'shliqqa o'pirilib tushadi. O'pirilgan joylarda ba'zan ko'l yoki voronkasimon katta chuqurlik hosil bo'ladi. Bunga Pomir tog'laridagi Sarez ko'lini misol qilib keltirish mumkin. O'pirilish zarbasi natijasida yer larzaga keladi.

Vulqon zilzilalari. So'nmag'an vulqonlarning harakati natijasida ham zilzila bo'lib turadi. Bunday zilzila faqat vulqonli o'lkalarga xos va uning kuchi 5-6 balldan oshmaydi.

Yerning chuqur qismida harorat katta bo'lishi tufayli hosil bo'lgan magmalardan ajralib chiquvchi gaz va bug'ni yer ostidan dahshatli kuch bilan otilib chiqishidan kuchli zilzila ro'y beradi.

Tektonik zilzilalar. Yer po'sti qattiq qatlam bo'lib, plitalar deb ataluvchi bir necha bo'laklarga bo'lingan. Yer po'sti ostidagi harakatdagi kuchlar plitalarni bir yilda bir necha santimetrga siljitadi. Plitalar harakatidagi nomuvofiqlik tosh yotqiziqklarining yorilishiga olib keladi. Bo'linish plitalar harakati natijasida hosil

bo‘ladigan kuchlanishning oshib borishi natijasida yuz beradi. Yoriqning oldingi chekkasida jarayon rivojlangan sari tog‘ jinslaridan energiya ajralib chiqadi. Energiyaning bir qismi atrofga seysmik to‘lqinlar tarzida tarqaladi. Ushbu to‘lqinlar tezlik bilan yer yuzasiga yetib oladi va yer tebranishlarini keltirib chiqaradi.

Har qanday uzilish yoki bo‘linishda bo‘lganidek, zilzila qandaydir bir joyda boshlanadi va atrofga tarqaladi. Bo‘linish boshlangan joy *gipotsentr* (zilzila o‘chog‘i), yer yuzasining gipotsentr ustidagi nuqtasi *epitsentr* deb ataladi.

Odatda birinchi tebranishdan so‘ng qayta zarbalar bo‘lishi muqarrar. Ular *aftershok* deb ataladi. Ular hatto bir necha kunlargacha davom etishi mumkin.

Zaminning tebranishi binolarning vayron bo‘lishiga, yo‘llar, yer osti kommunikatsiyalarining shikastlanishiga, ayrim hollarda qurbonlar va shikastlanganlar sonining ko‘payib ketishiga olib keladi, zilzila ro‘y bergan mamlakatning iqtisodiyotiga kattagina zarar keltiradi. Zilzila oqibatida yong‘in, portlash, ko‘chki, o‘pirilish, sel kabi favqulodda vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Shu kabi har bir hodisada 3 ta xavf yashirin bo‘ladi:

1. To‘satdan namoyon bo‘lishlik (zilzilani hozircha oldindan aytib berish mumkin emas, u to‘satdan, ixtiyoriy vaqtda ro‘y beradi).
2. Zilziladan qochib qolish yoki berkinish mumkin emas.
3. Zilzila barchaga barobar shafqatsizlarcha ta’sir etadi, na bemorni, na bolalarni ayab o‘tirmaydi.

Zilzilaning “MSK-64” shkalasi bo‘yicha tavsifi

Ball	Nomlanishi	Tavsifi
1	Sezilmaydigan	Insonlar sezmaydi. Maxsus asboblar – seysmograflar yordamida qayd etish mumkin
2	Zo‘rg‘a seziluvchi	Bino ichida harakatsiz holatda bo‘lganlar, yuqori qavatdagilar sezishi mumkin
3	Yerning kuchsiz tebranishi	Bino ichidagilarning ayrimlari, ochiq joydagilardan tinch holatda turganlarigina sezadi. Osmo holatdagi anjomlar yengil tebranadi

4	Sezilarli tebranish	Bino ichidagilarning aksariyati, ochiq joydagilarning ayrimlari sezadi. Deraza oynalari, idishlar yengil zirillaydi. Osma anjomlar tebranadi. Idishlardagi suyuqliklarda chayqalish paydo bo‘ladi. To‘xtab turgan avtomobildagilar ham sezishi mumkin
5	Uyg‘onib ketish	Bino ichidagilarning barchasi sezadi. Hayvonlar bezovta bo‘ladi. Idishdagi suyuqlik kuchli chayqalib to‘kiladi. Osma soatlar to‘xtab qoladi. Mustahkam asosga ega bo‘lgan buyumlar yiqiladi yoki suriladi. Mahkamlanmagan eshik va derazalar ochilib-yopiladi
6	Qo‘rquv bosish	Ko‘pchilikni qo‘rquv bosadi, uydagilar tashqariga qochib chiqadi. Harakatdagilar muvozanatini yo‘qotadi. Shisha buyumlar sinishi, javondagi kitoblar tushib ketishi mumkin. Og‘ir mebellar suriladi
7	Binolarning shikastlanishi	Hatto avtomobil boshqarayotganlar ham sezadi. Tepalik va tog‘oldi zonalarida ko‘chki, o‘pirilish yuzaga keladi. Quduq suvlari sathida o‘zgarib, yer osti suvlari sizib chiqish hollari ro‘y beradi
8	Binolarning kuchli shikastlanishi	Sarosimalik boshlanadi. Yerda darzlar paydo bo‘ladi. Quvurlar payvandlangan joyidan uzilib ketadi. Haykallar va yodgorliklar joyidan siljiydi. Yangi suv havzalari, buloqlar yuzaga keladi. Yer osti suvining harakati keskin o‘zgaradi
9	Binolarning batamom shikastlanishi	Vahima bosadi. Hayvonlar kuchli ovoz chiqarib, betartib harakat qiladi. Yer osti quvurlari uzilib ketadi, temir yo‘llar qiyshayadi. Tuproqda 10 sm. gacha darzlar paydo bo‘ladi. Qoyalar qulaydi, ko‘chkilar yuzaga keladi
10	Inshootlarning batamom buzilishi	Suv omborlari, to‘g‘onlar, ko‘priklarda buzilish bo‘ladi. Yer yuzasi yoriladi, to‘lqinsimon past-balandliklar paydo bo‘ladi. Yer osti inshootlari buziladi. Tosh ko‘chishi yuzaga keladi. Kanal, ko‘l va daryolarda suvlar kuchli chayqaladi. Yangi suv havzalari paydo bo‘ladi
11	Talafot	Puxta qurilgan inshootlar jiddiy shikastlanadi. Yer yuzasida keng yoriqlar, uzilish, siljish kabi deformatsiyalanish kuzatiladi. Tog‘oldi hududlarda kuchli ko‘chkilar yuzaga keladi

12	Yer relefining o'zgarishi	Barcha yer usti va yer osti inshootlari to'liq shikastlanadi. Yoriqlar paydo bo'lib, relef butkul o'zgaradi. Daryo o'zanlari o'zgaradi, yirik tog' ko'chkilari yuzaga keladi, yangi ko'llar paydo bo'ladi
----	---------------------------	---

Bundan tashqari zilzila Rixter shkalasi yordamida ham baholanadi. U seysmik energiyaning o'lchov birligiga asoslangan shkala bo'lib, zilzila gipotsentrida seysmik to'lqin sifatida nurlangan energiyaning o'lchaydi. Har ikki shkalani solishtirib ko'rsak, quyidagi munosabatga ega bo'lamiz:

Rixter shkalasi bo'yicha magnituda	4,0 -4,9	5,0 -5,9	6,0 -6,9	7, 0-7,9	8, 0-8,9
MSK-064 shkalasi bo'yicha kuchlanish	IV -V	VI -VII	VI I-IX	I X-X	XI -XII

Aholining harakati. Agar kuchli zilzila ro'y berayotgan bo'lsa o'zimizni qanday tutsak to'g'ri bo'ladi? Birinchi navbatda nima qilish keragu, nima qilmaslik kerak? Bu savollarga javobni respublikamizning har bir aholisi bilishi kerak.

Har doim zilzila vaqtida qaerda bo'lsangiz, aynan o'sha yerdan xavfsiz joyni topa bilish zarur. Ayrim odamlar zilzila yuz bergan damda qo'rqib ketganlaridan vahima ichra lift va binodan chiqish joylariga qarab yugurishadi. Elektr ta'minoti uzilgudek bo'lsa, odamlar to'la lift qavatlar o'rtasida to'xtab qoladi. Yo'lkalarga tepadan otilib tushayotgan buyumlar, shisha siniqlari va bino bezaklarining bo'laklari binodan yugurib chiqayotganlarga jarohat yetkazadi. Shu sababli, yaxshisi bino ichida qolgan holda yiqilayotgan mebellar va sochilib tushayotgan anjomlardan saqlanish uchun sizga yaqinroq yerda turgan stol ostidan panoh topgan ma'qulroq. Mustahkam qurilgan binolar kuchli zilzila vaqtida ancha uzoq muddat, ayrimda 1 daqiqagacha chayqalib turishi mumkinligini yoddan chiqarmang. Inchunun, xotirjamlikni qo'ldan bermang va boshqalarni shunday yo'l tutishga undang.

Mobado uyingizning mustahkamligiga ishonchingiz kamroq bo'lsa, zilzila ro'y berganida o'zingizni muhofaza qilish tadbirlarini oldindan ko'rib qo'yishingiz o'ta muhimdir. Mustahkam stol ostiga berkina olishning iloji bo'lmasa, eshik kesakisi oraliq'i yoki xona burchagiga boshingizni to'sgan holda turib oling.

Ochiq joyda bo'lsangiz ag'darilib tushishi mumkin bo'lgan binolarga, elektr tarmoqlariga yaqin turmang. Transportda bo'lsangiz ochiq joyda to'xtating, tebranish o'tib ketguncha kuting. Bu vaqtda metroda ketayotgan bo'lsangiz, aslo sarosimaga tushmang. Chunki yer ostida yer ustidagiga qaraganda xavfsizroq bo'lasiz. Ammo chiroq o'chib qolishiga tayyor turing.

Ammo baribir, qandaydir sababga ko'ra bino vayron bo'lsa-yu, Siz vayrona uyumlari ostida qolib ketsangiz, aslo tushkunlikka tusha ko'rmang. Bunday halokatli zilziladan bir necha soat o'tiboq yirik ko'lamdagi qutqaruv ishlari tashkil etiladi, vayrona uyumlarini tozalash uchun texnika jalb etiladi, mutaxassis-qutqaruvchilar ishga kirishadi. Bunday holda Sizning asosiy vazifangiz – avvalo o'zingizni bosib olish, uzoq vaqt ochlik va chanqoqlikka chidashga, noqulay vaziyatda bo'lishga to'g'ri kelishiga ruhan tayyorlanishdan iborat. O'zingizga birinchi tibbiy yordam ko'rsata olish, jarohatdan oqayotgan qonni to'xtata olish, chekingizga tushgan muvaqqat qiyinchiliklarni chidam bilan yenga olishga doir bilim va ko'nikmalingiz Sizga qo'l kelishi mumkin. Yaxshisi burun bilan nafas olish, xotirjamlik bilan (bunday holda organizmdan namlikni chiqib ketishi minimal bo'ladi), qorin bilan yotish (nafas olish oson bo'ladi) lozim. Chanqash hissi g'olib kelganda og'izga tekis tosh bo'lagi, mato parchasini solib olish kerak – bu uzoq vaqt davomida chanqoqqa chidashda yordam beradi. 3-4 soatlardan so'ng iloji bo'lsa ovoz chiqarib xabar berish (ammo faqat sizni yuqoridagilar eshitishayotgan bo'lsagina, tinmay qichqirish yaramaydi) lozim. Sizni yuqorida qolganlar albatta qidirishadi va qutqarib olishadi. Zilzila vaqtidagi asosiy sodda qoidalar mana shulardan iborat.

Tebranish tugaganidan so'ng birinchi navbatda shikastlanganlarga yordam berish lozim. Birinchi yordam zarur bo'lsa, tashkil eting. Tibbiy yordamga muhtojlarni aniqlang. Yong'in xavfi bor joylarni bartaraf eting. Suv, gaz, elektr tarmoqlarida shikastlanish bor-yo'qligini aniqlang. Zinhor sham yoki gugurtdan foydalanmang. Elektr simlariga yaqinlashmang. Kanalizatsiya tarmoqlarini ko'zdan kechirmasdan turib, undan foydalanmang. Ruhiy yordamga muhtojlarni tinchlantirishga harakat qiling.

Qutqaruv ishlarida qatnashayotgan qutqaruv komandalari, ichki ishlar, tibbiyot va boshqa soha xodimlariga qo'lingizdan kelganicha yordam bering.

Yer ko'chkisi – namgarchilik tufayli og'irlik kuchi ta'sirida tog' jinslarining qiyalik bo'ylab pastga tomon siljishi.

O'pirilish – og'irlik kuchi ta'siri ostida tog' jinslarining uzilib pastga otilib tushuvi.

Respublikamizning tog'li, tog'oldi, daryo bo'ylari hududlarida yashaydigan aholi va xalq xo'jaligi ob'ektlariga xavf tug'diradigan tabiiy ofatlardan biri yer ko'chishidir. Ko'chki ro'y berishi mumkin bo'lgan hududlarga Toshkent, Andijon, Farg'ona, Samarqand, Surxondaryo, Qashqadaryo, shuningdek, Jizzax va Namangan viloyatlarining tog'oldi va tog'li tumanlari kiradi. Har yili respublikamizda 150-200 ta ko'chki hodisasi ro'y beradi. Ko'chkilarning 90% tog'larda, 1000-1700 m balandlikda ro'y beradi.

Tojikistonning Ayniy qishlog'ida 1964 yil aprel oyida ro'y bergan tog' o'pirilishi oqibatida Zarafshon daryosi butunlay to'silib qolgan. O'z vaqtida ko'rilgan chora-tadbirlargina qishloq va shaharlarni suv bosishidan saqlanib qolingan.

Yurtimizda bo'lib o'tgan katta ko'chkilar. Chaulisoy ko'chkisi – 1960 yil 30 aprel, umumiy hajmi 200 ming m³. Xojikent ko'chkisi – 1961 yil, 12 kishi halok bo'lgan, umumi hajmi 1000 m³. Jigariston ko'chkisi – 1991 yil 4 may, umumiy hajmi 176 ming m³. Oqtosh ko'chkisi – 1993 yil 11 mart, umumiy hajmi 80 ming

m³. Qoraqishloq ko‘chkisi – 1994 yil 29 mart, umumiy hajmi 400 ming m³. ni tashkil etgan.

2002/2006 yillar davomida yuz bergan ayrim ko‘chkilar:

- Toshkent viloyati Bo‘stonliq tumanida 2002 yil 12 fevral kuni Toshkent-Chimyon avtomobil yo‘lining 62-kilometrda ko‘chki yuz bergan. Hajmi 3000 kub.m. Avtomobil yo‘lining 15 metri to‘silgan, jabrlanganlar yo‘q.

- Samarqand viloyati Urgut tumanida 2003 yil 26 may kuni Taxtaqoracha dovonida yuzaga kelgan ko‘chki oqibatida avtomobil yo‘lining 100 m qismi to‘silgan va 15 ta to‘siq buzilgan.

- Namangan viloyati Qamchiq dovonida 2004 yil 20 iyul kuni yoqqan kuchli yomg‘ir

A-373 avtomobil yo‘lining 167,5 kilometrda ko‘chki hosil bo‘lishiga olib kelgan. Ko‘chki hajmi 800-1000 kub.metrni, 169,4 kilometrda esa 1200-1500 kub.metrni tashkil etgan. Vaqtincha avtotransport harakati to‘xtatilgan.

Tezlik	Ko‘chki harakati bahosi
3 m/soniya	Jadal
0,3 m/daqiqqa	Faol
1,5 m/sutka	Tez
1,5 m/oy	Me’yorda
1,5 m/yil	Juda sekin
0,06 m/yil	Juda ham sekin

Sabablari. Namgarchilik ta’sirida tog‘ jinslari mustahkamligining susayishi, tabiiy jarayonlar va inson faoliyati natijasida yonbag‘ir qiyaligining zaiflashuvi, zilzila, dovul kabi geofizik jarayonlar ta’siri, joyning tabiiy sharoiti inobatga olinmay amalga oshiriladigan xo‘jalik faoliyati ko‘chki yuzaga kelishi uchun sabab bo‘lishi mumkin.

Ko‘chki hosil bo‘lishining yana bir muhim sababi seysmiklik hisoblanadi. Yer osti silkinishlari tog‘ jinslarining nurashiga, yangi yoriqlarning hosil bo‘lishiga, grunt massivlari butunligining buzilishiga olib keladi. Zilzilalar natijasida hatto tamoman quruq gruntning vibratsiyali “suyuqlanishi” sodir bo‘ladi.

Belgilari. Tog‘ jinslari va yer massasi siljishlari turli belgilarda namoyon bo‘ladi:

- eshik va derazalarning yopilmay yoki qisilib qolishi;
- tuproqda yangi yoriqlar va darzlarning paydo bo‘lishi;
- ichki va tashqi devorlarda, suv quvurlari atrofida, asfalt yuzasidagi kutilmagan darzlar;
- yonbag‘irlar poyida yer bo‘rtib chiqishi, yer osti suvlarining yangi-yangi joylardan chiqib boshlashi, devorlar va daraxtlarning siljiy boshlashi;
- gumburlash ovozi eshitilishi va zo‘raya borishi;
- yangi xavf manbalarining paydo bo‘lishi va oldingi xavf manbalarining yo‘qolishi.

Oldini olish tadbirlari. Ko‘chkiga qarshi tadbirlarni belgilash uchun avvalo ko‘chki hosil bo‘lishiga qaysi omil sababchiligini aniqlash lozim.

Ko‘chkining oldini olish uchun o‘ylab topilgan chora-tadbirlarning eng dastlabkilaridan biri yomg‘ir va grunt suvlarini oqizib yuborishdir. Miloddan avvalgi I asrda rimlik me‘mor Viruviy shu maqsadda qurilgan tarnovlarni bayon etib bergan. Arxeologlar vayron bo‘lgan Sebastopolis, Epidavr va boshqa aholi yashash joylarida yomg‘ir suvlarini oqizib yuborish uchun o‘rnatilgan quvurlar izini topishgan. Qora dengiz qirg‘oqlaridagi qadimgi yunon koloniyalari hududlarida ham qadimiy drenaj izlarini topish mumkin.

Ko‘chkiga qarshi kurash. Ko‘chki xavfiga qarshi olib borilgan kurash turlaridan xavf kuchli hududlarni xaritalashni, yerdan foydalanishni tartibga solishni, aholi manzilgohlarini xavfsiz joylarga ko‘chirishni, yonbag‘irlardan suv oqishini tartibga solish, tirab turadigan devorlarni qurishni keltirish mumkin.

Yonbag'irlarni mustahkamlashda daraxt o'tkazish ham katta rol o'ynaydi. Ko'chkinging faol qismida gruntni kesib tashlash va uning nofaol qismini to'ldirish usuli ham ancha tanilgan. Bu yonbag'irning muvozanati va barqarorligini oshiradi.

Aholining harakati. Xavf ehtimoli mavjud yerlarda yashovchi aholi ko'chki belgilarini, xabar berish signallari va xavfsiz joyga chiqish yo'nalishlarini bilishi zarur. Hujjatlar va oziq-ovqat zahirasi doimo tayyor turishi lozim. Xavf mavjud yerlarda qurilish ishlarini olib borish mumkin emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. VMning 1998 yil 27 oktyabrdagi 455 sonli qarori
2. "Favqulodda vaziyatlarda axolini va xo'jalik ob'ektlarini himoya qilish" (o'quv qo'llanma 3 qism).

Elektron ta'lim resurslari:

1. www.LexUz